

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Бош муҳаррир:

Ризаев Жасур Алимжанович
тиббиёт фанлари доктори, профессор,
Самарқанд давлат тиббиёт университети ректори
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Бош муҳаррир ўринбосари:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети Илмий ишлар ва инновациялар бўйича
проректори, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-3933

Масъул котиб:

Самиева Гулноза Утқуровна
тиббиёт фанлари доктори, доцент,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Нашр учун масъул:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD, Самарқанд давлат тиббиёт университети,
онкология кафедраси
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

ТАХРИРИЯТ КЕНГАШИ:

Арипова Тамара Уктамовна

*Иммунология ва инсон геномикаси институти директори –
тиббиёт фанлари доктори, профессор, Ўзбекистон
Республикаси Фанлар академияси академиги*

Jin Young Choi

*Сеул миллий университети Стоматология мактаби оғиз ва
юз-жағ жарроҳлиги департаменти профессори, Жанубий
Кореянинг юз-жағ ва эстетик жарроҳлик ассоциацияси
президенти*

Абдуллаева Наргиза Нурмаатовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор, Самарқанд
давлат тиббиёт университети проректори, 1-клиникаси бош
врачи. **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Худоярова Дилдора Рахимовна

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети №1-сон Акушерлик ва гинекология
кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Орипов Фирдавс Суръатович

*тиббиёт фанлари доктори, доцент, Самарқанд давлат
тиббиёт университети Гистология, цитология ва
эмбриология кафедраси мудири
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Мавлянов Фарход Шавкатович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат тиббиёт
университети болалар жарроҳлиги кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Магзумова Наргиза Махкамовна

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент тиббиёт
академияси Оилавий тиббиётда акушерлик ва гинекология
кафедраси профессори **ORCID ID:** 0000-0002-9313-4918*

Акбаров Миршавкат Мирлоимович

*тиббиёт фанлари доктори, В.Ваҳидов номидаги
Республика ихтисослаштирилган жарроҳлик маркази*

Саидов Садамир Аброрович

*тиббиёт фанлари доктори,
Тошкент фармацевтика институти
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Бабалжанов Ойбек Абдужаббарович

*тиббиёт фанлари доктори, Тошкент педиатрия
тиббиёт институти, Тери-таносил, болалар
тери-таносил касалликлари ва ОИТС
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Теребаев Билим Алдамуратович

*тиббиёт фанлари номзоди, доцент, Тошкент
педиатрия тиббиёт институти Факультет болалар
хирургия кафедраси. **ORCID ID:** 0000-0002-5409-4327*

Юлдашев Ботир Ахматович

*тиббиёт фанлари номзоди,
Самарқанд давлат тиббиёт университети
№2-сон Педиатрия, неонатология ва болалар
касаликлари пропедевтикаси кафедраси доценти.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ибрагимова Малика Худайбергандовна

*тиббиёт фанлари доктори, профессор
Тошкент давлат стоматология институти
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Рахимов Нодир Махамматкулович

*тиббиёт фанлари доктори, Самарқанд давлат
тиббиёт университети, онкология кафедраси доценти
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналлов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Главный редактор:

Ризаев Жасур Алимджанович
доктор медицинских наук, профессор, Ректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0001-5468-9403

Заместитель главного редактора:

Зиядуллаев Шухрат Худайбердиевич
доктор медицинских наук, проректор по научной
работе и инновациям Самаркандского государственного
медицинского университета, **ORCID ID:** 0000-0002-9309-

Ответственный секретарь:

Самиева Гульноза Уткуровна
доктор медицинских наук, доцент Самаркандского
государственного медицинского университета.
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Ответственный за публикацию:

Шаханова Шахноза Шавкатовна
PhD кафедры онкологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

РЕДАКЦИОННЫЙ КОЛЛЕГИЯ:

Арипова Тамара Уктамовна

директор Института иммунологии и геномики человека
доктор медицинских наук, профессор, академик АН РУз

Jin Young Choi

профессор департамента оральной и челюстно-лицевой
хирургии школы стоматологии Стоматологического
госпиталя Сеульского национального университета,
Президент Корейского общества челюстно-лицевой и
эстетической хирургии

Абдуллаева Наргиза Нурмаматовна

доктор медицинских наук, профессор, проректор
Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248

Худоярова Дилдора Рахимовна

доктор медицинских наук, доцент, заведующая кафедрой
Акушерства и гинекологии №1 Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255

Орипов Фирдавс Суръатович

доктор медицинских наук, доцент, заведующий кафедрой
Гистологии, цитологии и эмбриологии Самаркандского
государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144

Мавлянов Фарход Шавкатович

доктор медицинских наук, доцент кафедры Детской
хирургии Самаркандского государственного медицинского
университета, **ORCID ID:** 0000-0003-2650-4445

Магзумова Наргиза Махкамовна

Доктор медицинских наук, профессор кафедры
акушерства и гинекологии Семейной медицины
Ташкентской медицинской академии
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918

Акбаров Миршавкат Миролимович

доктор медицинских наук,
Республиканский специализированный центр
хирургии имени академика В.Вахидова

Саидов Саидмир Аброрович

доктор медицинских наук, Ташкентский
фармацевтический институт
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428

Бабаджанов Ойбек Абдужаббарович

доктор медицинских наук, Ташкентский педиатрический
медицинский институт, кафедра Дерматовенерология, детская
дерматовенерология и СПИД, **ORCID ID:** 0000-0002-3022-916X

Теребаев Билим Алдамуратович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Факультетской
детской хирургии Ташкентского педиатрического
медицинского института.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327

Юлдашев Ботир Ахматович

кандидат медицинских наук, доцент кафедры Педиатрии,
неонатологии и протекции детских болезней №2
Самаркандского государственного медицинского университета
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523

Ибрагимова Малика Худайбергеновна

доктор медицинских наук, профессор
Ташкентского государственного
стоматологического института
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742

Рахимов Нодир Махамматкулович

доктор медицинских наук, доцент кафедры
онкологии Самаркандского государственного
медицинского университета
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503

Верстка: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Chief Editor:

Rizaev Jasur Alimjanovich
MD, DSc, Professor of Dental Medicine,
Rector of the Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5468-9403

Deputy Chief Editor:

Ziyadullaev Shukhrat Khudayberdievich
Doctor of Medical Sciences, Vice-Rector for scientific work
and Innovation, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-9309-3933

Responsible secretary:

Samieva Gulnoza Utkurovna
doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0002-6142-7054

Responsible for publication:

Shakhanova Shakhnoza Shaykatovna
PhD Department of Oncology
Samarkand State medical university
ORCID ID: 0000-0003-0888-9150

EDITORIAL BOARD:

Aripova Tamara Uktamovna

*Director of the Institute of Immunology and Human Genomics -
Doctor of Medical Sciences, Professor, Academician of the
Academy of Sciences of the Republic of Uzbekistan*

Jin Young Choi

*Professor Department of Oral and Maxillofacial
Surgery School of Dentistry Dental Hospital
Seoul National University, President of the
Korean Society of Maxillofacial Aesthetic Surgery*

Abdullaeva Nargiza Nurmatovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Vice-Rector
Samarkand State Medical University, Chief Physician of
the 1st Clinic **ORCID ID:** 0000-0002-7529-4248*

Khudoyarova Dildora Rakhimovna

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Obstetrics and Gynecology,
Samarkand State Medical University No.1
ORCID ID: 0000-0001-5770-2255*

Oripov Firdavs Suratovich

*Doctor of Medical Sciences, Associate Professor,
Head of the Department of Histology, Cytology and
Embryology of Samarkand State Medical University.
ORCID ID: 0000-0002-0615-0144*

Mavlyanov Farkhod Shavkatovich

*Doctor of Medicine, Associate Professor of Pediatric
Surgery, Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0003-2650-4445*

Magzumova Nargiza Makhamovna

*Doctor of Medical Sciences, Professor, Department
of Obstetrics and Gynecology, Family Medicine,
Tashkent Medical Academy
ORCID ID: 0000-0002-9313-4918*

Akbarov Mirshavkat Mirolimovich

*Doctor of Medical Sciences,
Republican Specialized Center of Surgery
named after academician V.Vakhidov*

Saidov Saidamir

*Doctor of Medical Sciences,
Tashkent Pharmaceutical Institute,
ORCID ID: 0000-0002-6616-5428*

Babadjanov Oybek Abdujabbarovich

*Doctor of sciences in medicine, Tashkent Pediatric
Medical Institute, Department of Dermatovenerology,
pediatric dermatovenerology and AIDS
ORCID ID: 0000-0002-3022-916X*

Terebaev Bilim Aldamuratovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor,
Tashkent Pediatric Medical Institute,
Faculty of Children Department of Surgery.
ORCID ID: 0000-0002-5409-4327.*

Yuldashev Botir Akhmatovich

*Candidate of Medical Sciences, Associate Professor of
Pediatrics, Neonatology and Propaedeutics of Pediatrics,
Samarkand State Medical University No. 2.
ORCID ID: 0000-0003-2442-1523*

Ibragimova Malika Xudayberganova

*Doctor of Medical Sciences, Professor,
Tashkent State Dental Institute
ORCID ID: 0000-0002-9235-1742*

Rahimov Nodir Maxamatkulovich

*DSc, Associate Professor of Oncology,
Samarkand State Medical University
ORCID ID: 0000-0001-5272-5503*

Page Maker: Khurshid Mirzakhmedov

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

OBSTETRICS AND GYNECOLOGY

1. **Ashurova A. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF MUTATIONS IN THE INTERLEUKIN-1B GENE IN THE DEVELOPMENT OF ATONIC POSTPARTUM HEMORRHAGE.....10

HEALTHCARE

2. **Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa.**
MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS.....17
3. **Asadov A. Damin, Khakimov A. Valikhan, Mamajonov O. Shokhrukhmirzo, Shayunusov S. Bunyodjon.**
THE MAIN DIRECTIONS OF TRANSFORMATION OF TRAINING, RETRAINING AND CONTINUING PROFESSIONAL EDUCATION OF MANAGERS IN THE HEALTHCARE SYSTEM OF THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN.....23

THERAPY

4. **Kityan A. Sergey.**
COMPREHENSIVE CHARACTERIZATION OF THE CURRENT EPIDEMIOLOGICAL SITUATION REGARDING THE INCIDENCE AND PREVALENCE OF CHRONIC HEART FAILURE(LITERARY REVIEW).....30

SURGERY

5. **Arziev A Ismoil, Mamanov Ch Muxammad., Arzieva B Gulnora.**
DIFFERENTIATED SURGICAL TACTICS FOR COMPLICATED FORMS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS.....36
6. **Mamanov Ch. Muxammad., Arziev A. Ismoil, Arzieva B. Gulnora.**
POSSIBILITIES OF MODERIN RADIATION METODS IN THE DIAGNOSIS OF LIVER ECHINOCOCCOSIS AND ITS COMPLICATIONS.....44
7. **Rustamov U. Sardor, Arziev A. Ismoil.**
CLINICAL RATIONALE FOR MINIMALLY INVASIVE INTERVENTIONS IN THE TREATMENT OF PATIENTS WITH ACUTE CHOLECYSTITIS WITH A HIGH RISK OF SURGERY AND ANESTHESIA.....52
8. **Pakirdinov S. Alisher, Nuritdinov T. Arifjon., Temirov Ch. Pulat.**
SURGICAL TREATMENT OF MEDIAGASTRIC ULCERS.....62
9. **Ikramova D. Farida, Musashaykhov T. Khusanbay.**
ANTISEPTICS IN THE TREATMENT OF PURULENT COMPLICATIONS AFTER ABDOMINAL OPERATIONS.....70
10. **Ruziboyev A. Sanjar, Sadikov A. Rustam. Allaberdiev A. Ne'mat.**
EFFICIENCY COMPARISON OF A MODIFIED METHOD FOR ALLOPLASTY OF INGUINAL HERNIA IN AN EXPERIMENTAL.....75
11. **Musashaykhov T. Khusanbay, Ikramova D. Farida, Musashaykhov Kh. Umidjon.**
WAYS TO IMPROVE THE COMPLEX TREATMENT OF PUTUROUS DISEASES IN PATIENTS WITH DIABETES.....83
12. **Ahmedov K. Gayrat, Tashkenbayev R. Firdavs, Gulamov M. Olimjon, Toirov S. Abduxomit.**
BARIATRIC SURGERY AND THEIR COMPLICATIONS.....91

13. **Khursanov E. Yokub, Makhmudov B. Saydinjon, Kurbaniyazov B. Zafar.**
MODERN METHODS OF TREATMENT OF NON-TENSIONED HERNIOPLASTY FOR UMBILICAL HERNIA.....100
14. **ABDUVALIEVA M. Chulpanoy, KADIROV Z. Komiljon, KHALILOV K. Shukrullo**
A NUMBER OF ERRORS IN THE DIAGNOSIS OF ACUTE APPENDICITIS IN CHILDREN.....109

CHILDREN SURGERY

15. **Khalilov K. Shukrullo, Abduvalieva M. Chulpanoy, Kadirov Z. Komiljon.**
TREATMENT AND DIAGNOSIS OF DUODENAL ULCER DISEASE IN CHILDREN.115

DENTISTRY AND MAXILLOFACIAL SURGERY

16. **Eshonkulov T. Golibjon.**
FUNCTIONAL DISORDERS AND THEIR PREVENTION IN DENTAL DISEASES.....120
17. **Hojiyev H. Xurshid.**
THE ROLE OF PATHOGENETIC FACTORS IN THE DEVELOPMENT OF CHRONIC APICAL PERIODONTITIS.....125
18. **Rizaev A. Eler, Khasanov K. Fazyl.**
THE RESULTS OF STUDIES OF THE STATE OF ANS IN PATIENTS WITH GLOSSODYNIA.....131
19. **Turaeva A. Firuza.**
IMMUNOBIOCHEMICAL MARKERS IN PATIENTS WITH GENERALIZED PARODONTITIS.....136
20. **Bekjanova E. Olga, Olimdjonov J. Kamron.**
MECHANISMS OF COMORBIDITY OF PERIODONTITIS AND INFLAMMATORY BOWEL PATHOLOGY.....144
21. **Badriddinov B. Baxrom.**
INDICATIONS FOR EARLY DIAGNOSIS AND ORTHODONTIC EXAMINATION OF HIGH JAW PROTRUSIONS IN CHILDREN.....151
22. **Eshonkulov Sh.B.**
THE EFFECT OF ANTIBACTERIAL PHOTODYNAMIC THERAPY ON THE SENSITIVITY OF MICROBES ISOLATED FROM YOUNG CHILDREN WITH PURULENT-INFLAMMATORY DISEASES OF THE MAXILLOFACIAL REGION.....160
23. **Idiyev E. Gayrat, Rakhimov Sh. Shokhrukh.**
INDICATIONS FOR DETERMINING THE CONDITION OF THE ORAL ORGANS IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS.....166
24. **Fattakhov A. Ravshan, Nuritdinov A. Ulugbek.**
DISC DISLOCATIONS OF THE TEMPOROMANDIBULAR JOINTS (LITERATURE REVIEW).....171

OTORHINOLARYNGOLOGY

25. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
SURGICAL TREATMENT OF CONGENITAL ATRESIA OF THE EXTERNAL AUDITORY CANAL IN CHILDREN.....177
26. **Gulyamov B. Sherzod., Karabaev E. Khurram., Khamrakulova O. Nargiza.**
DIAGNOSIS OF CONGENITAL ANOMALIES OF THE EXTERNAL AND MIDDLE EAR IN CHILDREN.....190

27. **NASRETDINOVA T. Makhzuna., OMONOVA Sh. Maftuna**
SURUNKALI POLIPOZ RINOSINUSITLARNI DAVOSINI
OPTIMALLASHTIRISH.....199

PEDIATRICS

28. **Kadirov Z. Komiljon, Abduvalieva M. Chulpanoy, Khalilov K. Shukrullo.**
ACUTE PURULENT DESTRUCTIVE PNEUMONIA IN CHILDREN.....205

PSYCHONEUROLOGY

29. **Khakimova Z. Sakhiba, Khamdamova K., Bektashev B. Rakhmatullo, Abdullayeva Z. Kamola.**
THE SIGNIFICANCE OF LIQUORODYNAMIC DISTURBANCES IN THE
PATHOGENESIS OF DISCIRCULATORY ENCEPHALOPATHY 380.....211
30. **Yanova U. Elvira.**
ASSESSMENT OF CIRCULATORY DISORDERS IN THE VERTEBROBASILAR ZONE
IN KIMMERLE ANOMALY.....217

ANESTEZIOLOGY

31. **Nematulloev K. Tukhtasin , G'oyibov S. Salim.**
THE INFLUENCE OF SPINAL ANESTHESIA ON THE PROLONGATION OF THE QT
INTERVAL IN PATIENTS WITH DIABETES MELLITUS.....226
32. **Sadikova A.Minura.**
THE QUESTION OF CHOOSING THE OPTIMAL OPTION OF ANESTHESIOLOGICAL
MANAGEMENT WHEN CARRYING OUT RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY IN
PATIENTS WITH POST-CLEAR CONTRACTURES OF THE FACE, NECK AND
CHEST.....233
33. **Sadikova A.Minura.**
ALGORITHM FOR MAINTAINING AIRWAY PATESTITV FOR VARIOUS CLINICAL
SITUATIONS RELATED TO CONTRACTURES NECK DURING OPERATIVE
INTERVENTIONS IN RECONSTRUCTIVE PLASTIC SURGERY.....240

ONCOLOGY AND RADIOLOGY

34. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
BRONCHOPULMONARY COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH LARYNGEAL
CANCER.....248
35. **Nasretdinova T. Makhzuna, Ulmasov G. Firdavs, Rakhimov Kh. Zhakhongir.**
CLINICO-MORPHOLOGICAL GROUPING OF BENIGN TUMOURS, CYSTS,
GYPERPLASTIC AND DYSTROPHIC TUMOUR-LIKE DISEASESOF THE
LARYNX.....254
36. **Ruziboyev A. Sanjar, Nosirov B. Akhtam, Amonov R. Ravshanovich.**
RESULTS OF TREATMENT WITH ACUTE GASTRIC BLEEDING DUE TO STOMACH
TUMORS.....261
37. **Zhumanov E. Ziyadulla, Khamidov A. Obid, Gaybullayev O, Sherzod.**
MORPHOLOGICAL ASPECTS OF FIBROBLASTIC MENINGIOMA OF THE BRAIN
DETERMINED BY MAGNETIC RESONANCE TOMOGRAPHY EXAMINATION.....268
38. **Khamidov A. Obid, Zhumanov E. Ziyadulla, Beknazarova N, Xolniso.**
MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF XANTHOGRANULEMATOSIS CHOLECYSTITIS
DETERMINED BY ULTRASOUND EXAMINATION.....274

39. **Ametova S. Alie, Khodjibekova M. Yulduz, Ziyadullaev Kh. Shukhrat.**
ULTRASOUND PATTERNS INDICATING OSTEOCHONDRAL CHANGES IN MEDIUM AND SMALL JOINTS OF THE EXTREMITIES VARY AMONG THE PRIMARY TYPES OF ARTHROPATHY.....280

REHABILITATION AND SPORTS MEDICINE

40. **Khudoykulova V. Farida, Kalonov S. Sohibjon.**
THE ROLE OF LIFESTYLE MODIFICATION AND EATING HABITS IN NON-ALCOHOLIC FATTY LIVER DISEAS.....291

MORPHOLOGY

41. **Oripov S. Firdavs, Togayeva S. Gulnora.**
REACTIVE CHANGES IN THE MORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE PANCREAS IN VARIOUS PATHOLOGICAL CONDITIONS OF ORGANS AND SYSTEMS OF THE BODY (REVIEW ARTICLE).....299
42. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
A POINT ASSESSMENT OF THE GENERAL CONDITION OF RATS THAT SUFFERED A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....311
43. **Kuliyev A. Azad, Karabaev G. Aminjon.**
DYNAMICS OF CHANGES IN THE RELATIONSHIP OF HORMONES OF THE REPRODUCTIVE SYSTEM OF FEMALE RATS IN THE POST-INTENSIVE CARE PERIOD, AFTER MODELING A 10-MINUTE CLINICAL DEATH.....317
44. **Khamidova M. Farida, Ismailov M. Jasur, Sulaymanova J. Mariya.**
PATHOMORPHOFUNCTIONAL STATE OF THE LARRYNGE UNDER NORMAL AND PATHOLOGICAL CONDITIONS IN EXPERIMENTAL LARYNGITIS.....324
45. **Radjabov B. Akhtam.**
MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF INDICATORS OF PHYSICAL DEVELOPMENT OF MALES IN POSTNATAL ONTOGENESIS AND IN CHRONIC ALCOHOLISM.....334
46. **Khamidova M. Farida, Yakubov Z. Munis.**
TRANSFORMATION OF THE MUCOUS MEMBRANE OF THE ARTIFICIAL VAGINA CREATED FROM THE LARGE INTESTINE.....339
47. **Urunova A. Mashxura, Pirmatov V. Salikh, Sadullayev E. Sadikjon.**
COMPARATIVE ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES IN MYOCARDIAL STRUCTURE DURING DEATH OF PREMATURE DICHORIAL DIAMNIOTIC TWINS.....349
48. **Toshmamatov N. Bakhtiyor, Djumanova E. Nargiza.**
CHANGES IN THE MORPHOLOGICAL PARAMETERS OF THE GASTRIC MUCOSA AND THE BASE OF THE GASTRIC MUCOSA OF WHITE RATS IN POLYPRAGMAZY.....355
49. **Ismailova A. Jadida, Ermekbaeva U. Arkbal, Zinatdinova K. Indira.**
STUDY OF MORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS OF EOSINOPHILIC ESOPHAGITIS.....361

TRAUMATOLOGY AND ORTHOPEDICS

50. **Makhkamov N.J., Nazarov I.R.**
CLINICAL-MORPHOLOGICAL CHANGES IN THE AVASCULAR NECROSIS OF THE SON SUEBEA AFFECTED BY COVID-19.....367
51. **Tilyakov A. Xasan, Tilyakov B. Aziz, Temurov A. Alisher, Shukurov N. Fayzullakhon.**
EXPERIENCE IN PERFORMING OPERATIONS IN PATIENTS WITH A FRACTURE OF THE PROXIMAL FEMUR WITH A RISK OF DEEP VEIN THROMBOSIS.....372

52. **Husainboev D. Shokhrukhbek.**
SYMPTOMS, ETIOLOGY AND TYPES OF TREATMENT OF SHOULDER JOINT
INJURY INJURIES (LITERATURE REVIEW).....379

FORENSIC MEDICAL EXAMINATION

53. **Turonov S. Bobur, Iskandarova A. Malika.**
IRIDOLOGY AS A PROMISING DIAGNOSTIC METHOD IN CLINICAL PRACTICE
AND FORENSIC MEDICINE (LITERATURE REVIEW).....385
54. **Turonov S. Bobur, Iskandarov I. Alisher.**
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF IRIDOLOGY
VISCERO-IRIDAL REFLEX CONNECTIONS IN THE MECHANISM OF
IRIDOLOGY.....391
55. **Indiaminov I. Sayit, Kamalov Sh. Sherzod.**
CURRENT STATE OF FORENSIC MEDICAL DIAGNOSTICS OF INJURIES RESULTING
FROM FALLS FROM A MOVING VEHICLE (LITERATURE REVIEW).....396

ENDOCRINOLOGY

56. **Kholikova O. Adliya, Halimova Yu. Zamira, Mavlyanova U. Gulkhida, Negmatova Sh. Gulzoda.**
COMPARATIVE ASSESSMENT OF DIAGNOSTIC RESULTS IN PATIENTS WITH
ACROMEGALY ACCORDING TO THE REGISTRY DATA.....403

INFECTIOUS DISEASES

57. **Dzhumaeva S. Nasiba, Karamatullaeva E. Zebo.**
CONSEQUENCES OF MUMPS INFECTION IN ADULTS (BASED ON THE EXAMPLE
OF SAMARKAND REGION).....412
58. **Samibaeva Kh. Umida.**
THE SIGNIFICANCE OF ENDOTHELIAL DYSFUNCTION IN THE NEW
CORONAVIRUS INFECTION COVID-19 (LITERATURE REVIEW).....420
59. **Yarmuxamedova K. Mahbuba, Yakubova S. Nigina, Kuchkarova A. Shirina, Baymirzaev I. Abdusodik.**
CLINICAL AND EPIDEMIOLOGICAL CHARACTERISTICS OF MEASLES IN THE
SAMARKAND REGION.....428

OPHTHALMOLOGY

60. **Allayarov T. Azimbek, Rizaev A. Jasur, Yusupov A. Amin.**
ASSESSMENT OF STATISTICAL DATA ON DIABETIC RETINOPATHY IN
SAMARKAND.....434

UROLOGY

61. **Gafarov R. Rushen.**
PHARMACOLOGICAL AND CLINICAL ASPECTS OF PHOSPHODIESTERASE TYPE 5
INHIBITORS IN THE TREATMENT OF ERECTILE DYSFUNCTION.....439

CLINICAL PHARMACOLOGY

62. **Saidova A. Shakhnoza, Musayeva J. Lola, Pulatova I. Nargiza, Pulatova B. Durдона, Abdusamatova Z. Dilorom, Avazova N. Gulchekhra.**
CLINICAL PHARMACOLOGY OF MINERALOCORTICOID RECEPTOR
ANTAGONISTS AND THEIR USE IN TREATMENT OF INTERNAL DISEASE
PATHOLOGY.....451

УДК 631.6.02:614.

MIRZAKARIMOVA Malohat Abduvakhidovna

Doctor of Biological Sciences, Senior Researcher

KURBANBAEVA Amangul Zhailaubaevna

researcher (PhD)

TETYUKHINA Larisa Gennadievna

Research Institute of Sanitation, Hygiene and Occupational Diseases

**MEDICAL AND PROPHYLACTIC TECHNOLOGIES OF MONITORING OF
ATMOSPHERIC AIR POLLUTION BY CHEMICAL POLLUTANTS AND ISSUES OF
STUDYING THE PATHOGENESIS OF DISEASES OF THE POPULATION
ASSOCIATED WITH EXPOSURE TO ENVIRONMENTAL FACTORS**

For citation: Mirzakarimova A. Malohat, Kurbanbaeva Zh. Amangul, Tetyukhina G. Larisa. Medical and prophylactic technologies of monitoring of atmospheric air pollution by chemical pollutants and issues of studying the pathogenesis of diseases of the population associated with exposure to environmental factors // Journal of Biomedicine and Practice. 2024, vol. 9, issue 3, pp.17-22

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.12731623>

ABSTRACT

The article presents data on the fact that nowadays there is an urgent need to develop the pathogenic direction of studying the influence of environmental factors in general and atmospheric air, in particular, on the health of the population.

Keywords: atmospheric air, pollution, chemical pollutants, disease, population, environmental factors.

МИРЗАКАРИМОВА Малохат Абдувахидовна

доктор биологических наук, старший научный сотрудник

КУРБАНБАЕВА Амангул Жаилаубаевна

научный сотрудник (PhD)

ТЕТЮХИНА Лариса Геннадиевна

Научно-исследовательский институт санитарии, гигиены и профзаболеваний

**МЕДИКО-ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ МОНИТОРИНГА ПО
ЗАГРЯЗНЕНИЮ АТМОСФЕРНОГО ВОЗДУХА ХИМИЧЕСКИМИ
ЗАГРЯЗНИТЕЛЯМИ И ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ ПАТОГЕНЕЗА ЗАБОЛЕВАНИЙ
НАСЕЛЕНИЯ АССОЦИИРОВАННЫХ С ВОЗДЕЙСТВИЕМ ФАКТОРОВ СРЕДЫ
ОБИТАНИЯ**

АННОТАЦИЯ

В статье, приведены данные о том, что в настоящее время возникла настоятельная необходимость развития патогенетического направления изучения влияния на здоровье населения факторов окружающей среды в целом и атмосферного воздуха, в частности.

Ключевые слова: атмосферный воздух, загрязнение, химические загрязнители, заболевание, населения, факторы среды обитания.

MIRZAKARIMOVA Malohat Abduvohidovna

Biologiya fanlari doktori, katta ilmiy xodim

KURBANBAYEVA Amangul Jailaubayevna

Ilmiy izlanuvchi (PhD)

TETYUXINA Larisa Gennadiyevna

Sanitariya, gigiyena va kasb kasalliklari ilmiy-tadqiqot instituti

ATMOSFERA HAVOSINING KIMYOVIY IFLOSLANTIRUVCHI MODDALAR BILAN
IFLOSLANISHINI MONITORING QILISHDA TIBBIY-PROFILAKTIKA
TEKNOLOGIYALARI VA ATROF-MUHIT OMILLARI TA'SIRI BILAN
IJTIMOIYLASHGAN AHOLI KASALLIKLARINING PATOGENEZINI O'RGANISH
MASALALARI

ANNOTATSIYA

Maqolada hozirgi vaqtda atrof-muhit omillari va umuman atmosfera havosining aholi salomatligiga ta'sirini o'rganishning patogenetik yo'nalishini rivojlantirish zarurati tug'ilganligi haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: atmosfera havosi, ifloslanish, kimyoviy ifloslantiruvchi moddalar, kasallik, aholi, yashash muhiti omillari.

Формирование и сохранение здоровья населения - сложный и многофакторный процесс, управление которым лежит как в сфере, собственно, здравоохранения, так и в сфере экономики, социальной политики, экологии и т.д. (1, 3).

К числу самых важных медицинских и социальных проблем, с которыми сталкивается человечество на пороге 21 века, относится значительное распространение заболеваний органов дыхания, сердечно-сосудистых заболеваний, заболеваний печени, анемий, онкологических заболеваний среди населения земного шара. В настоящее время не вызывает сомнения тот факт, что уровень заболеваемости людей и состояние здоровья населения любого государства напрямую связаны со степенью загрязнения окружающей среды, причем до 20% всех расходов на здравоохранение обусловлены именно отрицательным воздействием на организм человека различных природных и антропогенных факторов (2, 6, 7).

Изучению влияния факторов окружающей среды на заболеваемость населения посвящено значительное количество работ (9, 12). Согласно оценке экспертов ВОЗ, 24% заболеваемости человечества обусловлено неудовлетворительным состоянием среды обитания, у детей этот показатель достигает 33%, факторы окружающей среды оказывают воздействие на 85 из 102 категорий болезней и травм (10, 11).

При любом неблагоприятном изменении среды обитания и воздействии внешних факторов на организм наиболее уязвимыми являются защитные и адаптационные системы организма, а также системы, обеспечивающие его естественную детоксикацию.

По данным Всемирной организации здравоохранения токсические поражения различной природы имеют большой удельный вес в структуре общей заболеваемости людей и тенденцию к увеличению с хронизацией патологического процесса, обуславливая тем самым состояние здоровья популяции в целом.

Как известно, при решении задач практической медицины необходимо исходить из строго научного представления о сущности болезни, что особенно важно в условиях все возрастающего экологического неблагополучия (8).

Известно, что болезнь – это реакция организма на изменившиеся условия среды, результат нарушения условий среды, а также конкретных форм приспособления организма. Поэтому, именно взаимодействие среды и организма с его меняющейся реактивностью всегда необходимо учитывать при суждении о патогенезе любой болезни.

Подавляющее большинство химических соединений, поступающих в организм из объектов окружающей среды (воздух, почва, вода) подвергаются химическим превращениям в печени. Поэтому, сила и длительность воздействия, а также степень токсичности и опасности химических веществ, метаболизирующихся в печени, в значительной мере зависят от скорости их превращения в этом органе, что определяется активностью ферментов, локализованных, главным образом, в мембране цитоплазматической сети гепатоцитов. За последние годы в общей биохимии, молекулярной биологии, патофизиологии, фармакологии, токсикологии и гигиене все больше распространяется мнение, о том, что действие на клетку внешних факторов, и прежде всего химических веществ, осуществляется, главным образом, путем взаимодействия цитоплазматических мембран с их основными структурными частями и рецепторным аппаратом мембран.

В настоящее время процессы биотрансформации химических веществ принято делить на две фазы: к I-ой фазе традиционно относятся реакции биотрансформации с участием НАДФН-зависимой цитохром Р-450, содержащей монооксигеназную систему эндоплазматической сети клеток, в первую очередь, гепатоцитов. К этой фазе причисляются все процессы превращения химических веществ, сопровождающиеся окислением, восстановленным гидролизом или отщеплением химических групп и их молекул, причем эти превращения могут осуществляться не только в эндоплазматической сети, но и в других субклеточных структурах.

Ко II-ой фазе метаболизма относятся процессы конъюгации реакционноспособных молекул химических веществ или их метаболитов с эндогенными субстратами (глюкуроновой кислотой, глутатионом, аминокислотами, ацетильными и метильными остатками, сульфатом и другими). В основе всех реакций конъюгации лежат биосинтетические процессы, приводящие к образованию полярных молекул и увеличению молекулярной массы соединения.

Ферменты метаболизма химических веществ принимают участие в метаболизме эндогенных метаболических активных веществ (эндогенных субстратов): стероидов, желчных кислот, жирных кислот, билирубина, индолов, пуринов, простагландинов и другие.

Не исключена возможность метаболизма некоторых пищевых веществ, в том числе, независимых нутриентов. В литературе имеются многочисленные данные о токсическом действии химических веществ на функциональное состояние печени. При этом установлено, что большинство химических веществ подвергаются метаболическим превращениям в печени, которые в зависимости от химической структуры веществ, происходят путем окисления, восстановления, диметилирования, глюкуроноидов, образования эфирных глюкуроноидов, с участием соответствующих ферментных систем. Локализованных, главным образом в мембранах эндоплазматического ретикула гепатитов. Поэтому продолжительность и сила действия токсичных химических веществ, подвергавшихся метаболизму в печени, в значительной мере зависит от скорости их превращения определяющей активностью ферментов микросом печени.

Имеются работы отечественных и зарубежных авторов, в которых приводятся данные о белковом, углеводном, липидном и пигментном обменах веществ, осуществляемых органоспецифическими ферментами печени, как у людей, работающих в условиях производства с высоким содержанием в воздухе рабочей зоны химических веществ, превышающих их предельно-допустимые концентрации, так и у лабораторных животных, подвергавшихся внутрижелудочному и ингаляционному воздействию химических веществ. Однако большинство этих исследователей ограничивались индикацией ранних признаков нарушений функций печени, т.е. они обращали внимание, в основном, на выявление наиболее чувствительных и специфических тестов, характеризующих функциональное состояние

печени. Как известно, в структуре заболеваемости населения промышленно развитых городов Узбекистана, наиболее распространёнными являются болезни органов кровообращения, костно-мышечной системы и органов пищеварения, в частности регистрируется высокие уровни анемии, язвенных болезней, происходит увеличение распространение болезней поджелудочной железы, печени и желчного пузыря, мочеполовой системы, врожденных аномалий. Отдельно надо отметить увеличение заболеваний нервной системы, психических расстройств и аллергических проявлений, а также увеличение заболеваний эндокринной системы - сахарного диабета.

У населения наблюдается снижение иммунитета и другие проявления нарастающей экологической перезагрузки. Неслучайно во многих городах и районах Республики с отягощенными экологическими ситуациями при диспансеризации населения те или иные отклонения здоровья обнаруживаются у 70-80% обследования людей. На достаточно высоких цифрах находится в республике специфическая инфекционная и неинфекционная заболеваемость населения, особенно детей (4). Поскольку отличительной особенностью современного этапа развития человечества является переход комплекса опасностей, имевших место в гео-, био- и техно-сфере, причины возникновения заболеваний, механизмы развития нозологических форм у человека невозможно понять без учета важной роли экзогенных (социальных факторов, факторов окружающей среды) и эндогенных факторов, которые оказывают существенное влияние на развитие патологических состояний у населения.

Такой подход позволит комплексно решить задачи не только определения токсикометрических параметров химических загрязнителей окружающей среды (CL_{50} , DL_{50} , Lim_{AC} , Lim_{Ch} , $Z_{биол.}$, ПДК) и оценку степени риска воздействия внешнего фактора, но и исследования патогенеза вызываемых им изменений и путей медико-биологической профилактики путем коррекции до нозологического статуса человека.

Однако, до настоящего времени патогенетические механизмы воздействия токсических агентов на организм человека и животных в условиях экологически неблагоприятных регионов Республики Узбекистан изучены крайне недостаточно.

Отсутствуют обобщающие комплексные исследования, направленные на изучение адаптивных и компенсаторных возможностей организма с учетом современных достижений биохимии, патофизиологии, токсикологии, потенциально опасных экотоксикантов окружающей среды в зависимости от их агрегатного состояния, класса опасности и режима воздействия (ингаляционного, внутрижелудочного). Не установлены особенности адаптивных и компенсаторных возможностей организма в зависимости от пола, возраста, видовой особенности, силы и продолжительности воздействия химических веществ. Не изучены особенности механизмов патологического действия экотоксикантов и не установлена корреляционная зависимость между особенностями воздействия паро-, газо-, пылеобразных веществ при изолированном и комбинированном повреждении таких органов как печень при разных путях их поступления. В современной медицине и биологической науке сложилась определенная система количественных критериев действия ядов на организм животных при обосновании предельно- допустимых концентраций. Однако, до настоящего времени остается нерешенной одна из наиболее важных проблем - создание критериев различия адаптационного приспособления реакций организма от пред патологических и патологических его состояний.

Необходимость различия этих состояний связана с тем, что граница между физиологической нормой и патологией проходит в области пред патологии и отсюда необходима дифференциация адаптивно-приспособительных реакций, характерных для естественной нормы, и патологических сдвигов, свидетельствующих о переходе в патологию. Кроме того, до настоящего времени не разработаны унифицированные методические основы и подходы к изучению адаптивных и компенсаторных возможностей организма при воздействии опасных факторов окружающей среды.

REFERENCES | ЧОККИ | IQTIBOSLAR:

1. Dmitriev D.A. Theoretical and methodical bases of formation of onto-genetic criteria for assessing the impact of environmental pollution on the health of the population. Abstract of the dissertation on ... doctor of medical sciences. M.;1999. (in Russ).
2. Zakharchenko M.P., Khavinson V.H., Nagibovich O.A. Problems of diagnostics and correction of prenosologic status of a person. Hygiene and Sanitation. 2001; 5:27-31. (in Russ).
3. Iskandarov T.I. Ecology and health of the population. Tashkent; 1999:45. (in Russ).
4. Kamiljanov A.H. Changes in some indicators of children's health under the influence of chemical pollutants of the atmosphere. Bulletin of the Association of Doctors of Uzbekistan. Tashkent;2000; №1:47-49. (in Russ).
5. Kaptsov V.A., Pankova V.B. The problem of ecologically conditioned dependence. Hygiene and Sanitation. 2001; 5:21-25. (in Russ).
6. Kurlyandsky B.A. Peculiarities of revealing the causes of ecologically conditioned diseases in children. Hygiene and Sanitation. 2001; 5:45-46. (in Russ).
7. Kutepov E.N. Methodical bases of the health state estimation of the population under the influence of environmental factors. Abstract of the dissertation for ... doctor of medical sciences. M.;1995. (in Russ).
8. Onishchenko G.G. Social-hygienic problems of children and adolescent's health state. Hygiene and Sanitation. 2001; 5:7-12. (in Russ).
9. Pinigin M.A. State and prospects of quantitative assessment of the impact of chemical pollution of the atmosphere on the health of the population. Hygiene and Sanitation. 2001; 5:53-58. (in Russ).
10. Rakhimov M. Nodir, Shaxhanova Sh. Shakhnoza Abdurakhmonov A. Jurabek, Talibova A. Nilufar, Sulimova G. Olga. The effectiveness of treatment of ascites due to recurrence of platinum-refractory ovarian cancer using metronomic chemotherapy. Journal of reproductive health and uro-nephrology research 2024 vol 5 issue 1, pp.37-41
11. Shaxhanova Shakhnoza Shavkatovna, Rakhimov Nodir Makhammatkulovich , ., & Murodov Shakhzod Tokhirjon Ugli , . (2024). ASPECTS OF SARCOPENIA SYNDROME IN ONCOLOGICAL PRACTICE: DIAGNOSIS AND TREATMENT. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 6(02), 16–25. <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume06Issue02-03>
12. Shavkatovna, S. S. ., & Rakhimov, N. M. . (2021). Morphological Verification Of Malignant Neoplasm Of The Urinary System With Multiple Bone Metastases. The American Journal of Medical Sciences and Pharmaceutical Research, 3(06), 145–149. <https://doi.org/10.37547/TAJMSPR/Volume03Issue06-23>
13. Rakhmanin Yu.A., Rummyantsev G.I., Novikov S.M. Methodical problems of diagnostics and prevention of diseases associated with the interaction of environmental factors. Hygiene and Sanitation. 2001; 5:3-7. (in Russ).
14. Rummyantsev G.I. Methodical bases of improvement of monitoring of anthropogenic environmental factors influence on population health. Hygiene and Sanitation. 2001; 6:3-6. (in Russ).
15. Zaitseva N.V., Ustinova O.Y., Zemlyanova M.A. Medico-prophylactic technologies for managing the risk of health disorders associated with exposure to environmental factors. Hygiene and sanitation. 2015; 2:109-113. (in Russ).

Статья поступила в редакцию 10.05.2024; одобрена после рецензирования 21.06.2024; принята к публикации 29.06.2024.

The article was submitted 10.05.2024; approved after reviewing 21.06.2024; accepted for publication 29.06.2024.

Информация об авторах:

Мирзакаримова Малохат Абдувахитовна - доктор биологических наук старший научный

сотрудник, заведующая лабораторией гигиены воды, почвы, атмосферного воздуха и санитарной микробиологии Научно-исследовательского института санитарии, гигиены и профессиональных заболеваний МЗ РУз, Ташкент, Узбекистан, Ул.Шомахмудова, дом 53.

Курбанбаева Амангул Жаилаубаевна – научный сотрудник (PhD) НИИ санитарии, гигиены и профзаболеваний Министерства здравоохранения Республики Узбекистан, 100050, Ташкент. E-mail: amangulkurbanbaeva2@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0385-0353>

Источники финансирования: Работа не имела специального финансирования.

Конфликт интересов: Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей статьи.

Вклад авторов:

Курбанбаева А.Ж. - идеологическая концепция работы, написание текста, редактирование статьи;

Мирзакаримова М.А. - сбор и анализ источников литературы, написание текста.

Information about the authors:

Mirzakarimova Malohat Abduvahitovna - Doctor of Biological Sciences senior researcher, head of the laboratory of hygiene of water, soil, atmospheric air and sanitary microbiology of the Research Institute of Sanitation, Hygiene and Occupational Diseases of the Ministry of Health of the RUz, Tashkent, Uzbekistan, Shomakhmudov Street, 53.

Kurbanbaeva Amangul Jailaubaeвна - Researcher (PhD), Research Institute of Sanitation, Hygiene and Occupational Diseases, Ministry of Health of the Republic of Uzbekistan, 100050, Tashkent. E-mail: amangulkurbanbaeva2@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0000-0003-0385-0353>

Sources of funding: The work had no special funding.

Conflict of interest: The authors declare that they have no apparent and potential conflicts of interest related to the publication of this article.

Authors' contributions:

A.J. Kurbanbaeva - ideological concept of the work, writing the text, editing the article;

M.A. Mirzakarimova - collection and analysis of literature sources, writing the text.

БИМЕДИЦИНА ВА АМАЛИЁТ ЖУРНАЛИ

9 ЖИЛД, 3 СОН

ЖУРНАЛ БИМЕДИЦИНЫ И ПРАКТИКИ

ТОМ 9, НОМЕР 3

JOURNAL OF BIOMEDICINE AND PRACTICE

VOLUME 9, ISSUE 3

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000